

*Елхова Оксана Игоревна,
доктор философских наук,
профессор кафедры философии и культурологии
Уфимского университета науки и технологий (г. Уфа, Россия).*

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация: В данной статье рассматривается концептуализация виртуальной реальности в контексте психологических исследований. Автор обращает внимание на то, что, хотя многие исследователи определяют определенные психологические явления как виртуальные, но они, по мнению автора, таковыми не являются. Онтология этих явлений связана преимущественно с субъективными психическими проявлениями, рефлексией и интроспекцией внутри границ сознания. В авторской концепции виртуальная реальность рассматривается как результат процессуального взаимодействия между индивидом и искусственно созданной с помощью технических инструментов средой. С позиций данной трактовки виртуальная реальность может быть эффективно использована в психотерапии. Технологии виртуальной реальности могут быть полезны для лечения различных фобий и тренировки социальных навыков у людей с аутизмом или социальной тревогой.

Ключевые слова: Виртуальная реальность, психологические исследования, онтология, психотерапия, фобии, аутизм, социальная тревога

VIRTUAL REALITY IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH

Abstract: This article explores the conceptualization of virtual reality in the context of psychological research. The author emphasizes that while many researchers define certain psychological phenomena as virtual, they are not considered as such according to the author's perspective. The ontology of these phenomena is primarily associated with subjective mental manifestations, introspection, and reflection within the boundaries of consciousness. In the author's conceptual framework, virtual reality is viewed as the result of procedural interaction between the individual and an artificially created environment through technological tools. From this perspective, virtual reality can be effectively used in psychotherapy. Virtual reality technologies can be beneficial for treating various phobias and training social skills in individuals with autism or social anxiety.

Keywords: virtual reality, psychological research, ontology, psychotherapy, phobias, autism, social anxiety.

Виртуальная реальность находится в центре внимания психологической науки и активно изучается специалистами данной области. В ряде психологических работ, которые либо прямо, либо опосредованно затрагивают вопросы виртуальной реальности, происходит разработка понимания виртуальной реальности как выхода из повседневности, как сновидения,

рассматриваются вопросы: существования человека в экстремальных условиях, измененных состояний сознания, психологии алкоголизма. Ряд исследователей связывают виртуальную реальность с воображением человека.

Труды Н.А. Носова заслуживают особого упоминания, поскольку он акцентирует внимание на характеристиках виртуального события и виртуальной реальности. Так, Н.А. Носов утверждает: «Виртуальная реальность – это реальность, независимо от ее происхождения (будь то физическое, психологическое, техническое и так далее), которая обладает такими свойствами как: порожденность, актуальность, автономность, интерактивность» [9]. Таким образом, Н.А. Носов стремится раскрыть понятие виртуальной реальности, исходя из ее основных свойств и характеристик.

Н.А. Носов отмечает, что термин «виртуальная реальность» стал популярным благодаря возросшему интересу к уникальным аспектам человеческой психики в современном научном обсуждении. В своих исследованиях он указывает, что виртуальная реальность может иметь не только психологическую природу, но и другие формы проявления. Н.А. Носов представляет универсальное название для феноменов и событий виртуальной реальности – «виртуал». Он классифицирует виртуал на два типа: гратуал (от латинского слова, означающего привлекательность), и ингратуал (происходящее от латинского слова, означающего непривлекательность).

Так, «гратуал» описывает ощущение пребывания в виртуальной реальности, которое превосходит обычное восприятие реальности. Оно сопровождается внутренним энтузиазмом, силовым всплеском и активацией креативных и физических способностей. На противоположном полюсе находится «ингратуал», представляющий ощущение пребывания в виртуальной реальности ниже уровня стандартной реальности. Это сопровождается чувством отчаяния, подавленности и слабости. Это подобно «энергетической яме», когда человек находится в состоянии депрессии и всё делается с большим трудом.

Виртуальная реальность как «выход из повседневности». Н.А. Носов также развивает трактовку виртуальной реальности как «выхода из повседневности», разделяя понятия «виртуал» и «консуетал». «Виртуал» всегда воспринимается как отклонение от повседневности, в то время как «консуетал» охватывает всё, что остается в пределах этой рамки. Повседневная реальность и виртуальная реальность исключают друг друга. Как только реальность становится повседневной, она перестает быть виртуальной и становится постоянной, подготавливая почву для возникновения новой виртуальной реальности другого уровня. Многие исследователи также развивают трактовку виртуальной реальности как средства выхода из повседневности, «спасение» от обыденности, повторяемых будничных ритуалов. Термин «повседневность» описывает привычный мир, который окружает нас каждый день, в котором мы проходим через этапы рождения и смерти. Это включает в себя домашние обязанности и привычные, повторяющиеся события и объекты. Жизнь в обыденном мире носит монотонный, автоматический характер, который, из-за его серой однообразности, остается в большинстве случаев незамеченным.

Недовольство повседневной суетой и монотонностью порождает социальное явление, известное как эскапизм. Слово «эскапизм» произошло от английского слова «escape», что означает «спасение» или «убежище». Концепция романтического ухода от монотонности повседневной жизни всегда привлекала людей, готовых бросить все и отправиться в любое место, будь то отдаленный уголок мира, монастырь или необитаемый остров. С развитием цифровых технологий перед людьми открылась возможность перенести свой «побег» в виртуальный мир, который предлагает собственную версию альтернативного пространства. Эта современная форма уклонения от реальности, когда индивидуум «отправляется в бегство» от утомительной реальности в виртуальную среду и там реализует свою новую идентичность.

К эскапистам обычно относят игроков в видеоигры, участников ролевых игр, а также активных пользователей различных социальных сетей. Игроки в видеоигры обладают патологическим желанием играть в компьютерные игры, что может привести к искажению восприятия реальности, хотя это не является психической патологией. Любители онлайн-ролевых игр являются частью отдельной субкультуры, которая возникла в последние десятилетия. Можно утверждать, что в течение последнего десятилетия сложилась отдельная субкультура, состоящая из энтузиастов ролевых игр. Что объединяет всех этих «ролевиков», так это их увлечение определенной эпохой, которая обычно является вымышленной и подробно описана в произведениях жанра фэнтези. Стоит отметить, что у любителей ролевых игр есть отличительная особенность – они в меньшей степени способны разграничивать реальный и воображаемый мир по сравнению с теми, кто играет в видеоигры.

Постоянных пользователей социальных сетей насчитывается миллионы. Заведя аккаунт на этих платформах, человек погружается в удивительный виртуальный мир, который, к сожалению, способен подорвать реальную жизнь. Виртуальное общение в сети становится своеобразной игрой, где отсутствие физического присутствия позволяет человеку примерить на себя разные образы и вжиться в них. Многие ученые отмечают карнавальную природу виртуальной коммуникации [8].

Сновидение как виртуальная реальность. Существует множество концепций сновидений, выработанных в результате длительного научного изучения. Исследователи все чаще проводят аналогии между сновидениями и виртуальной реальностью, особенно в контексте развития медиатехнологий. Вопросы «Является ли данный мир реальным?» и «Не сон ли это?» становятся взаимозаменяемыми. Сновидения часто рассматриваются как отдельная реальность, онтологически не связанная с бодрствующим состоянием, но взаимодействующая с ним. Границы между внутренним и внешним мирами размываются, что приводит к путанице в восприятии событий. Во время сновидения события воспринимаются как реальные, но при пробуждении их можно отнести к миру снов. Иногда, находясь в состоянии сновидения, можно осознать его как продукт собственного воображения.

«Осознанные сновидения» представляют особый интерес для исследователей как «ключ» к виртуальным мирам. В этих снах человек

сохраняет сознание, что позволяет активно взаимодействовать с содержимым снов. Это подтверждает возможность рассмотрения сновидения как варианта виртуальной реальности. Люди, стремящиеся к виртуальному путешествию в сновидения, интересуются тем, как отличить сон от реальности. В сновидениях некоторые причинно-следственные связи могут не срабатывать, что создает схожесть такой реальности с явью. Граница между сном и реальностью становится расплывчатой, что ведет к представлению об этих двух состояниях как различных аспектах одной виртуальной реальности.

Сон, по мнению исследователей, может быть ключом к пониманию виртуальной реальности [1; 2; 7]. Ведь сон, как и виртуальная реальность, имеет способность погружать нас в события и их взаимосвязанность. Виртуальная реальность сновидений, рассматриваемая как «нулевое пространство», может дать нам возможность пережить желаемые вещи, которые невозможно испытать в реальном мире из-за ограничений физического и социального порядка. Виртуальная реальность представляет собой вариант «яви» без времени и жестко заданных структур, что позволяет преодолеть ограничения реального мира.

Виртуальная реальность и измененные состояния сознания. Некоторые исследователи добавляют к перечню свойств виртуальной реальности, выделенных Н.А. Носовым, еще одно – возможность приводить к «специфическому» или «измененному» состоянию сознания пользователя. По их мнению, именно это свойство объединяет как компьютерные, так и некомпьютерные виртуальные реальности [6]. Можно провести параллели между характеристиками виртуальной реальности и измененных состояний сознания:

В первую очередь, это уменьшение реакции на внешние стимулы. Например, человек, идущий по улице, не обращает внимания на окружение, он словно находится в другой реальности. Подобное состояние также наблюдается у людей за компьютерами. Второе свойство – искажение восприятия времени. В измененных состояниях сознания часто наблюдаются нарушения в восприятии времени, а также его ускорение или замедление. Такой «эффект потери времени» также наблюдается у пользователей виртуальной реальности. И наконец, переход от вербального мышления к более наглядно-чувственным образам. Это свойство характерно для обоих состояний и приводит к изменению процессов самосознания, когда события переживаются как объективные и независимые от собственной психической активности.

Заключение: Психологические представления о виртуальной реальности базируются на основании концепции «конструирования реальности» человеческим сознанием, когда субъективные переживания воспринимаются в качестве объективной реальности. Подводя итоги вышесказанному, нельзя не отметить, что в наших исследованиях мы утверждаем, что виртуальная реальность возникает в результате процессуального взаимодействия между индивидом и окружающей его средой, искусственно созданной с помощью технических инструментов. Мы предполагаем, что виртуальная реальность имеет уникальные характеристики по сравнению с другими онтологически

похожими явлениями, так как она представляет собой пересечение и общую сумму таких базовых составляющих, как погруженность (immersion), вовлеченность (involvement) и интерактивность (interactivity). В своих работах мы разграничиваем виртуальную реальность и онтологически сходные с ней образования [3; 4; 5].

Концептуализация виртуальной реальности в психологическом направлении осуществляется как теоретическое обобщение исследуемых психологических явлений, которые выделяются многими исследователями как виртуальные. Однако мы подчеркиваем, что указанные реальности онтологически сходны с виртуальной реальностью лишь в отдельных своих проявлениях, ввиду отсутствия в них искусственно созданной интерактивной среды, с которой человек мог бы вступить в диалогическое взаимодействие. Здесь мы имеем дело преимущественно с внутренним миром человека, хотя и с достаточно выраженным отклонением психического функционирования от общего нормального состояния, когда человек бодрствует и пребывает в бдительном сознании. Онтология данных феноменов связана с бытийными психическими проявлениями субъекта, его рефлексией и интроспекцией внутри границ сознания. Стоит отметить, что ряд исследователей полностью отождествляют субъективную реальность с виртуальной реальностью, что лишает последнюю свойственной ей специфики.

Но это совсем не означает, что виртуальная реальность не может быть использована в психотерапии. Так, технологии виртуальной реальности могут быть полезны в психотерапии для лечения различных фобий. Пациенты могут быть помещены в контролируемые виртуальные сцены, которые вызывают у них страх, позволяя тем самым терапевтам помочь им справиться со своими страхами в безопасной и контролируемой среде. Также могут использоваться для тренировки социальных навыков у людей с аутизмом или социальной тревогой. Она позволяет пользователям взаимодействовать с виртуальными персонажами в различных социальных ситуациях, что помогает им развивать социальные навыки. Используя виртуальные технологии, исследователи могут создавать ситуации, в которых они могут наблюдать и анализировать поведение участников. Это может включать изучение реакций на стресс, принятие решений в сложных условиях или изучение динамики групп. Виртуальная реальность используется в экспозиционной терапии, при которой пациенты с тревожными расстройствами сталкиваются с воспоминаниями или ситуациями, вызывающими стресс, в контролируемой виртуальной среде, чтобы помочь им справиться с травмой. Технологии виртуальной реальности могут повысить эффективность исследований функций мозга, включая пространственное восприятие, внимание, память и принятие решений, позволяя создавать более реалистичные и иммерсивные условия, чем традиционные методы.

Список литературы

1. Гарфилд П. Путь к блаженству: пер. с англ. О.А.Цветковой [Электронный ресурс] // URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001800243> (дата обращения: 01.06.2023).

2. Гарфилд П. Творческое сновидение [Электронный ресурс] // URL: https://www.hsgmagic.ru/biblioteka/38069_tvorcheskoe_snovidenie/(дата обращения: 01.06.2023).
3. Елхова О. И. Онтологическое содержание виртуальной реальности: дис. ... д-ра филос. наук. Уфа, 2011. 330 с.
4. Елхова О.И. Иллюзия присутствия в виртуальном мире // Вестник Башкирского университета. 2015. Т. 20. № 4. С. 1386-1390.
5. Елхова О.И. Индекс виртуальности: философское обоснование. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2021. Т. 21. № 3. С. 99-107.
6. Кучеренко В.В., Петренко В.Ф., Россохин А.В. Измененные состояния сознания: психологический анализ [Электронный ресурс] // URL: http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/983/983070.htm (дата обращения: 02.06.2023).
7. Лаберж С ., Рейнголд Х. Исследование мира осознанных сновидений: пер. с англ. Д.Е. Шумова [Электронный ресурс] // URL: <https://osoznanie.org/assets/uploads/files/books/labерж-reyngold-issledovanie-mira-osoznannyh-snovideniy.pdf> (дата обращения: 01.06.2023).
8. Нестеров В.Ю. Карнавальная составляющая как один из факторов коммуникативного феномена чатов [Электронный ресурс] // URL: <http://flogiston.ru/articles/netpsy/nesterov> (дата обращения: 01.06.2023).
9. Носов Н.А. Виртуальная психология [Электронный ресурс] // URL: <https://djvu.online/file/KwIsma2fUIywz> (дата обращения: 01.06.2023).